

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI DIREKTORINING KOGNITIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Muhayyo Aloxonovna Umarova

O'zbekiston, Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini
qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287125>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorida kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish masalalari, direktorining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish kognitiv qobiliyatlarini o'rganish va ko'nikma darajasida ishlab chiqilgan bilimlarni sharhlash uchun foydalanish bilan bevosita bog'ligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Kognitiv kompetensiya, kognitiv qobiliyatlar, kasbiy kompetensiyalar, umumiy kompetensiyalar, tayanch kompetensiyalar, mantiqiy usullar - tahlil, sintez, induksiya.

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы формирования когнитивных компетенций у директора дошкольной образовательной организации, непосредственная связь развития когнитивных компетенций директора с изучением когнитивных способностей и использованием их для интерпретации знаний, выработанных на уровне умений и навыков.

Ключевые слова: когнитивная компетентность, когнитивные способности, профессиональные компетенции, общие компетенции, базовые компетенции, логические методы - анализ, синтез, индукция.

Abstract. This article highlights the issues of the formation of cognitive competencies in the director of the preschool educational organization, the direct connection of its director with the study of cognitive abilities of the development of cognitive competencies and their use to interpret the knowledge developed at the skill level.

Keywords: cognitive competence, cognitive abilities, professional competencies, general competencies, basic competencies, logical methods - analysis, synthesis, induction.

Kognitiv kompetensiya (lotincha "sognossege" - bilib olish, bazaviy kompetensiya hisoblanib, ayniqsa biologiya, psixologiya, nevrologiya sohalarida keng qo'llaniladi. Kognitiv kompetensiyalar tafakkur jarayoni bilan bevosita bog'liq holda olam va uning mohiyatini bilib olish, tushunib yetish, anglash, uning muammolarini yechishda ishtirok etishni nazarda tutadilar.

Kognitiv ko'nikmalar - ya'ni fikrlar va g'oyalarni tushunish va ulardan foydalanish ko'nikmalari.

Insonning aql, zakovat kabi ruhiy holati o'zida jamlagan holda, ushbu atama ayniqsa bolalar psixologiyasi uchun muhim ahamiyat kasb etadi, hamda tarbiya vositasi sifatida mutaxassislar tomonidan keng qo'llaniladi.

Diqqat e'tiborlik, kirishimlilik xotirada saqlash va o'z harakatlarini ketma-ketlik va puxtalik bilan rejalashtirish kognitiv kompetensiyaning tarkibiy qismlarini tashkil etadi.

Kompetensiya kognitiv muamoni yechish qobiliyati bilan chambarchas holda quyidagi kabi uch belgi ko'rinishida, ya'ni birinchidan o'rganib (o'zlashtirib), o'rgansa (o'zlashtirsa) bo'ladigan muammo ikkinchidan o'zlashtirilgan bilimga asoslanib muayyan harakat vaziyatlarda uchinchidan bilim va ko'nikmaning uyg'unlashuvi natijasida namayon bo'ladi. Ushbu kognitiv jihatlar chet tillarini RT yordamida o'rganishda ayniqsa qo'l keladi va til o'rganishning navbatdagi kompetensiyaga kommunikativ kompetensiyasi uchun xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimidagi asosiy o'zgarishlardan biri bu kompetensiyaga yo'naltirilgan muhitni joriy etishdir. Hozirgi vaqtda maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorini tayyorlash jarayoni kompetensiyalarni shakllantirish orqali ushbu muhitning yangi faoliyat tarkibiy qismlarini joriy etish sohasiga aylanmoqda. Direktorlarning maktabgacha ta'lim tashkilotida kasbiy kompetensiyalari, ya'ni yetakchilik sifatleri, muammolarni hal qilish, jamoada ishlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish hozirgi vaqtda maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining oldida turgan asosiy vazifalardan biridir. Kelajakdagi mutaxassislardan talab qilinadigan ko'nikma va qobiliyatlar ta'lim modelida hisobga olinishi kerak. Bugungi kunda ish beruvchi malakali mutaxassislarni va mehnat bozori ehtiyojlariga tezkor javob beradigan ta'lim tizimi bilan ishlashni talab qiladi.

Zamonaviy tezkor axborot almashuvi sharoitida direktorlar ko'plab professional sohalar va vaziyatlarda bo'lishi mumkin bo'lgan umumiy ko'nikmalarga, dispozitsiyalarga ega bo'lishlari kerak.

Shu sababli, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori kognitiv kompetensiyalarni dunyoda sodir bo'layotgan doimiy o'zgarishlarga tezroq moslasha oladigan, yanada moslashuvchan ishchi kuchini ta'minlashning asosiy elementlari sifatida ko'rib, tayanch kompetensiyalarga katta e'tibor berishlari kerak.

Kompetensiyalar endi nafaqat ma'lum bir professional yo'nalish bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun qo'llaniladigan bilim, ko'nikma va malakalar to'plami sifatida tushuniladi, balki psixologik va ijtimoiy xususiyatlarni ham o'z ichiga oladi.

Direktorlar ko'plab vaziyatlarni, shuningdek tasodifiy vaziyatlarda yuzaga keladigan muammolarni hal qilishga imkon beradigan kompetensiyalarni o'zlashtirishlari kerak. Kompetensiyalarni ikki turga bo'lish mumkin: kasbiy va umumiy kompetensiyalar. Birinchi turga kasbiy faoliyat bilan bevosita bog'liq bo'lganlar kiradi, umumiy kompetensiyalar esa kasbiy etikani boyitadigan kognitiv, ijtimoiy munosabatlar xarakteridagi shaxsiy sifatleri anglatadi. Ushbu kompetensiyalar kasbiy faoliyat uchun mutlaqo zarur emas, balki ular bo'lajak direktorning sifat ko'rsatkichini oshiradigan o'ziga xos elementdir.

Bugun jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan globallashtirish davrida ish beruvchilar o'zgarishlarga moslashish, qat'iyatli bo'lish yoki jamoada ishlash qobiliyati kabi muhim kompetensiyalarni ko'proq tan olishmoqda. Jahon miqyosida ilmiy-texnik va innovatsion rivojlanish tufayli kasbiy kompetensiyalar eskirishga moyil bo'lganligi sababli, mehnat bozori umumiy kompetensiyalarga tobora ko'proq ahamiyat bermoqda, chunki ular umr bo'yi o'rganishga yordam beruvchi bardoshli, dolzarb kompetensiyalardir.

Kognitiv kompetensiyalar tushunchasini batafsilroq tahlil qiladigan bo'lsak, kognitiv kompetensiyalar direktorlarning o'z bilimlari, ko'nikmalari va malakalarini aks ettirishga yordam beradigan ko'nikmalar, qadriyatlar va munosabatlarni, shuningdek, zamonaviy jamiyatdagi turli talablar va o'zgaruvchan sharoitlarga muvofiq moslashish qobiliyatini shakllantirishni anglatadi.

Masalan, kognitiv kompetensiyalar tez moslashish va faoliyatning bir sohasidan ikkinchisiga o'tish qobiliyati bilan ajralib turadi, shuningdek, mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishishda muhim rol o'ynaydi.

Direktorlar kognitiv kompetensiyalarga ega bo'lishidan qat'iy nazar, ular o'z ko'nikmalarini muvaffaqiyatli namoyish etib, kelajakdagi kasbiy faoliyatda o'z bilimlarini osongina qo'llashlari mumkin.

Kognitiv kompetensiyalar tayanch kompetensiyalar, asosiy ko'nikmalar, umumiy ko'nikmalar, amaliy ko'nikmalar, yumshoq ko'nikmalar, 21-asr ko'nikmalari sifatida ham tanilgan. Bundan tashqari, ushbu kompetensiyalar innovatsiya va raqobatbardoshlikning tayanch elementi hisoblanib, xodimlarni ishga bo'lgan mas'uliyatini oshirishga va ularni rag'batlantirishga, shu bilan ish sifati va samaradorligini oshirishga hissa qo'shadi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish muhim masalalardan biri sanaladi. Kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganish nafaqat idrok etish, balki malakaga aylanishi shart bo'lgan ko'nikma va odatlar ko'rinishidagi bilimlarni amalga oshirishning texnologik sxemalari va modellarini ishlab chiqish bilan bog'liq yondashuvlarni izlashga direktorlik qiladi. Bu kompetensiyalarning maktabgacha ta'lim tashkiloti direktoriga yo'naltirilgan bo'lishi yetarli emas. Aksincha, ular tarbiyachi markaziy rol o'ynaydigan mavzuga yo'naltirilgan ta'lim muhitida rivojlanishi kerak.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish kognitiv qobiliyatlarini o'rganish va ko'nikma darajasida ishlab chiqilgan bilimlarni sharhlash uchun foydalanish bilan bevosita bog'liqdir. Bu jarayon muammoga yo'naltirilganlik, mustaqillik va ijodkorlikni ta'minlash uchun shart-sharoitlarni talab qiladi. Ta'lim-tarbiyaviy jarayonda aniqlikdan mavhumga va mavhumdan yangi aniqlikka uzluksiz o'tishlar amalga oshiriladi. Umuman bilimlar tizimini o'zlashtirish kognitiv jarayon bo'lib, modellarning uzluksiz dizayni bilan tavsiflanadi, bu orqali tarbiyachilar aniqdan mavhumga va aksincha, tinimsiz o'tish jarayonida ma'lumotlarni kodlaydi, qayta kodlaydi va dekodlaydi. Bu esa kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish shartlaridan biri sifatida mantiqiy usullarni - tahlil, sintez, induksiya, deduksiyani model metodi bilan birgalikda ataylab qo'llashni taqozo etadi.

Ta'limdagi kognitiv faoliyat ma'lum bir mavzuning vositalari va resurslariga asoslanadi, ular "parchalanish"ni, ya'ni ta'limiy kognitiv vazifalari va muammolarini hal qilishda fikrlash jarayonlarini ochishni ta'minlash uchun tanlanishi kerak. Kognitiv vazifalar kognitiv kompetensiyalar asosidagi ko'nikmalarni rivojlantirishda markaziy o'rin tutadi.

Shuning uchun ham ta'limiy-tarbiyaviy jarayonlarning o'zi kognitiv vazifalarni hal qilish jarayoni sifatida talqin qilinadi. Ushbu tartib, shuningdek, o'quv kognitiv vazifalarni hal qilishga asoslangan ta'limiy vaziyatlari ketma-ketligi sifatida konstruktivistik vaziyatli ta'limiy modelining asosi hisoblanadi, undan keyin yuqori qiyinchilikdagi vazifalar. Bu tegishli kognitiv kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirish uchun kognitiv ta'lim vazifalari tizimini ishlab chiqishni talab qiladi. Shunday qilib, ta'limda kognitiv modellashtirish kompetensiyasini rivojlantirish uchun quyidagi vazifalar guruhlari ishlab chiqilgan:

- 1) modellashtirish vazifalari;
- 2) ma'lumotni bir turdagi modeldan boshqasiga qayta kodlash vazifalari;
- 3) belgilovchi munosabatlarni modellashtirish uchun tasniflash vazifalari;
- 4) abstraksiyalarni taqqoslash va modellashtirish uchun topshiriqlar;
- 5) turlarini modellashtirish uchun umumlashirish vazifalari;
- 6) baholash vazifalari va sabab-oqibat munosabatlarni modellashtirish vazifalari.

Shu asosda kognitiv vaziyatlarni yaratish zarurati bilan bog‘liq bo‘lgan, komperensiyalarni rivojlanirishga imkon beradigan navbatdagi shartni olish mumkin. Bu kognitiv ma‘lumotni ta‘lim mazmunini o‘zlashtirishda ma‘noni o‘rnatishga hissa qo‘shadigan tarzda tuzilishi bilan bog‘liq yangi talabni qo‘yadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Lana Francesca Dreimane. Yevropa ta‘lim tadqiqotlari jurnali, 3, 10, 2017, 65-bet.
2. Nikolaesku Kristina, Devid Delia (2017). Professional va transversal buxgalteriya sohasidagi in‘ikoslar? G‘arbdan dalillar Ruminiya, biznes va Iqtisodiyot bo‘yicha tadqiqotlar no. 12 (3)/ 2017, p.128
3. Uittemor (2018). Kelajak uchun zarur bo‘lgan oq qog‘ozli transversal vakolatlar ishchi kuchini tekshirish, p. 9.
4. Muhidova O. N. (2021). Transversal kompetensiyalarni shakllantirish oliy maktab o‘qituvchilarining ustuvor vazifasidir. Jamiyat va innovatsiyalar. 2, 11/S, 394-398.
5. Muhidova O. N. (2021). Talabalar natijasida Transversal vakolatlar zamonaviy dunyoqarashni shakllantirish. Hozirgi pedagogika tadqiqot jurnali. 3, 03 S. 64-69.
6. Muhidova O. N. (2020). Vakolatlar endashuv asosida bo‘lajak faniy o‘qituvchilini tayyorlash tizimini takomillash texnologiyasi. Pedagog mehnat ilmiy nashrlar markazi (buxdu.uz) 1/1, 57-61